

HISTORICAL SCIENCES

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНИ ЩОДО РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКОЇ ВІЙНИ 2008 Р.

Красівський О.Я.

*доктор історичних наук, професор історії, політології,
Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України*

POLITICAL DISCOURSE OF UKRAINE REGARDING THE RUSSIAN-GEORGIAN WAR OF 2008

Krasivskiy O.

*doctor of historical sciences, professor of history, political science
Lviv Regional Institute of Public Administration,
National Academy of Public Administration
of the President of Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Досліджено політичний дискурс України щодо російсько-грузинської війни 2008 р. Стверджено, що у той час, як позиція українського президента Віктор Ющенко була послідовно прогрузинською, і він рішуче встав на захист офіційного Тбілісі, то загалом здебільшого серед українських політиків переважало нейтральне ставлення до військових дій на Закавказзі. У той же час представники “Партії регіонів” (попри “нейтральні” заяви) та Комуністичної партії України займали в оцінюванні воєнного конфлікту фактично проросійські позиції, звинувачуючи саме грузинську сторону у початку бойових дій та підтримуючи ідею визнання вслід за РФ незалежності Абхазії та Південної Осетії.

ABSTRACT

The political discourse of Ukraine regarding the Russian-Georgian war of 2008 was studied. It is stated that if the position of Ukrainian President Viktor Yushchenko was consistently pro-Georgian, and he resolutely stood up for the official Tbilisi, then in general, mostly among Ukrainian politicians, a neutral attitude towards military operations in Transcaucasia prevailed. At the same time, representatives of the “Party of Regions” (despite their “neutral” statements) and the Communist Party of Ukraine actually took pro-Russian positions in their assessment of the military conflict, blaming the Georgian side for the start of hostilities and supporting the idea of recognizing the independence of Abkhazia and South Ossetia after the Russian Federation.

Ключові слова: Кавказький регіон, російська-грузинська війна, політична еліта, Україна, гібридна війна, заморожені конфлікти.

Keywords: Caucasus region, Russian-Georgian war, political elite, Ukraine, hybrid war, frozen conflicts.

Актуальність дослідження російсько-грузинської війни 2008 р. полягає у безпосередньому впливі цього конфлікту на національну безпеку країн пострадянського простору, а його наслідків – на енергетичну співпрацю у регіоні та розвиток відносин з Європейським Союзом. Крім того його актуалізує й сучасна російсько-українська війна, яка розпочавшись навесні 2014 р., 24 лютого 2022 р. переросла у повномасштабну фазу.

В українській та світовій історіографіях вже є певні напрацювання із досліджуваної тематики. Серед українських дослідників різні аспекти російсько-грузинського протистояння розглядали Микола Дорошко [1], Олександр Задорожній [2], Алла Киридон та Сергій Троян [3], Олександр Майборода [4], Нодарі Ціцуашвілі [5]. Політичний та медійний дискурс України щодо воєнного конфлікту розглянув Павло Артимишин [6; 7]. Із зарубіжних науковців вищезгаданою темою займались Войцех Гурецькі [8], Бен Джуда [9], Сергій Лузянін [10], Єронім Перович [11], Борис Райтшустер [12], Марсель ван Герпен [13]. Однак в усіх цих випадках здебільшого йдеться про аналіз подій серпня 2008

р. в Грузії лише крізь призму політичної історії із переважним простим викладом хронології перебігу конфлікту.

Мета статті – розглянути візії політичної еліти в Україні щодо російсько-грузинської війни 2008 р.

Українська влада й особисто Президент України Віктор Ющенко, який знаходився в доволі дружніх стосунках з грузинським лідером М. Саакашвілі, не могли залишатися осторонь від російсько-грузинської війни. Одразу ж після повідомлень про початок бойових дій в районі Цхинвалі, 8 серпня 2008 р. виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Володимир Хандогій зустрівся з радником посольства Російської Федерації в Україні Всеволодом Лоскутовим. Сторони розглядали проблему ескалації так званого “грузинсько-південноосетинського конфлікту” – офіційна Москва не визнавала себе на той момент стороною конфлікту. Російська сторона інформувала МЗС України про останні заяви керівництва держави і МЗС РФ по ситуації в регіоні. Зі свого боку, В. Хандогій виразив глибоку занепокоєність з приводу ескалації

воєнних дій і виразив надію, що Росія не стане однієї зі сторін цього конфлікту [14].

Тоді ж 8 серпня Україна закликала Російську Федерацію “вивести війська з території Грузії і здійснити необхідний вплив на сепаратистський режим Цхинвалі з метою повернення його представників за стіл переговорів”. Запорукою успіху таких переговорів, на думку МЗС України, мало стати “негайне припинення бойових дій, беззастережне підтвердження російською стороною суверенітету і територіальної цілісності Грузії, відданість принципам добросусідства, незастосування сили і мирного вирішення суперечок”. У заяві Міністерства закордонних справ також відзначалося, що в Україні з тривогою сприймають повідомлення про перехід конфлікту в Південній Осетії (Грузія) у нову фазу з залученням військового потенціалу третьої сторони: “Російська Федерація, яка тривалий час відіграла роль посередника в урегулюванні, поступово стає безпосереднім учасником конфлікту”. На думку МЗС України, такий “розвиток подій може ще більше загострити ситуацію, розширити географію конфлікту, роблячи його наслідки непередбаченими” [15].

9 серпня МЗС України розповсюдило спеціальну заяву, в якій виразило стурбованість із приводу ряду збройних інцидентів, що відбулися за останнім часом у Південній Осетії (Грузія) і привели до людських жертв. Такий розвиток подій, на думку українського зовнішньополітичного відомства, свідчив про неефективність миротворчого механізму, що діяв в даному регіоні. Росія, як відомо, наполягала, що здійснює в регіоні саме миротворчу акцію, прикриваючи під цими гаслами зовсім не мирні дії. Тому МЗС України закликала “всі сторони, що присутні в зоні конфлікту, ужити всіх заходів для негайного припинення вогню, зниження напруженості і вирішення проблеми за столом переговорів”. Отже, українське дипломатичне відомство рішуче виступило за захист територіальної цілісності і суверенітету Грузії, виразивши готовність шляхом дипломатичних зусиль зробити свій внесок у мирне врегулювання ситуації в регіоні [14].

Свою чергою 9 серпня МЗС Росії виразило обурення заявою української сторони, ще й звинувативши останню у поставках зброї для офіційного Тбілісі: “Українська держава, яка останнім часом азартно озброювала до зубів грузинську армію, тим самим прямо заохочуючи керівництво Грузії до інтервенції й етнічних чисток у Південній Осетії, не має ніякого морального права повчати інших і, тим більше, претендувати на свою роль у врегулюванні” [16].

Тим часом, з приводу конфлікту виразив свою стурбованість особисто президент України Віктор Ющенко, який вбачав у війна на Закавказзі майбутню загрозу і для української державності. На початку серпневих подій в Грузії він відзначав: “Доведення ситуації до ревізії суверенітету і територіальної цілісності будь-якої країни Європи – це означає допустити ревізію територіальної цілісності Укра-

їни”. Водночас український глава держави запропонував власний план із врегулювання грузино-російського конфлікту, який складався з п’яти пунктів: 1) припинення вогню; 2) вивід військ всіх сторін конфлікту в зони їхньої дислокації, де вони були станом на перше серпня; 3) можливість гуманітарної допомоги населенню; 4) визнання територіальної цілісності Грузії; 5) інтернаціоналізація міжнародного миротворчого корпусу, участь у миротворчих операціях України [17].

У той же момент вже 8 серпня Віктор Ющенко направив у Тбілісі заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісеєва як свого Спеціального представника. Метою поїздки останнього було проведення консультацій з керівництвом Грузії, представниками ОБСЄ й іншими міжнародними посередниками, вивчення ситуації в регіоні й ознайомлення сторін із пропозиціями України щодо мирного врегулювання конфлікту.

К. Єлісеєв знаходився в Грузії з 8 по 11 серпня. Повернувшись в Україну, він провів брифінг у МЗС, на якому повідомив, що російські війська в Грузії не виконують миротворчу місію: “Якби ви під’їхали до місця конфлікту, то ніяких питань про миротворчі операції не виникало б. Це збройне протистояння” [18].

Після візиту К. Єлісеєва, 11 серпня Грузію відвідав уже міністр закордонних справ України Володимир Огризко, який зустрівся з президентом країни Михайлом Саакашвілі. У ході розмови обговорювалися шляхи найшвидшого врегулювання кризи в Південній Осетії. В. Огризко проінформував про заходи України на міжнародній арені, проведені з цією метою. У свою чергу, М. Саакашвілі подякував за чітку і зважену позицію української сторони» [19].

Тоді ж 11 серпня голова Верховної Ради Арсеній Яценюк доручив комітету Верховної Ради з іноземних справ, що очолював депутат Верховної Ради України від фракції БЮТ Олег Білорус, розробити свої рекомендації для вирішення ситуації в Грузії. Останній дав свою оцінку подіям, зокрема відзначивши, що цей конфлікт переростає вже в реальну війну, причому в війну не Грузія з Південною Осетією, а в війну Росії з Грузією. За його думкою, причиною ескалації збройного конфлікту в Грузії є невирішений регіональний конфлікт у Південній Осетії. З приводу врегулювання конфлікту Олег Білорус висловив рекомендації про те, що “... треба зупинити війну і бомбардування грузинської території, вивести всі війська на свої вихідні позиції і врегулювати конфлікт шляхом переговорів, з огляду на інтереси, насамперед суверенної держави Грузія”. Крім того голова комітету Верховної Ради з іноземних справ погодився з заявою МЗС України, де мова йшла про можливість заборони на повернення кораблів Чорноморського флоту Росії на місце їх базування в Крим до врегулювання конфлікту [20]. Але цих заходів здійснено не було.

13 серпня, після узгодження між Росією і Грузією плану мирного врегулювання конфлікту, розробленого при посередництві Президента Франції,

Україна привітала домовленості між ними. МЗС заявив, що Україна готова і надалі здійснювати свій внесок у миротворчі зусилля з метою досягнення повного врегулювання ситуації в Грузії [21].

Втім після того, як 26 серпня РФ визнала незалежність Південної Осетії й Абхазії, Україна, як і західні держави, категорично засудила таке рішення офіційної Москви, вважаючи його грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, двосторонніх і багатосторонніх угод, насамперед, Уставу ООН [22].

Водночас 27 серпня Президент України Віктор Ющенко закликав міжнародне співтовариство об'єднати зусилля з відновлення територіальної цілісності Грузії. Віктор Ющенко заявив про свою готовність активно брати участь у цьому процесі. На його думку, військовий конфлікт між Росією і Грузією став викликом не тільки для кавказького регіону, але й для Європи і всього цивілізованого людства. “Прийняте російським керівництвом рішення несе загрозу світу і стабільності в нашому регіоні і на європейському просторі, підриває існуючий міжнародний порядок, порушує цілісність принципів, закріплених у статуті ООН ... Україна засуджує визнання Росією незалежності самопроголошених утворень і закликає російське керівництво повернутися до міжнародно-правових норм і принципів урегулювання конфлікту і дотримання досягнутих міжнародних домовленостей”, – заявив лідер України В. Ющенко [23].

27 серпня свою позицію з цього питання висловила і Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка раніше виступала проти втягнення України в конфлікт. По суті позицію прем'єр-міністра 16 серпня 2008 р. у Верховній Раді озвучила фракція БЮТ, що виступила з заявою, де говорилося наступне: “Парламент України має зробити все можливе, щоб наша держава не була втягнена в конфлікт у Південній Осетії ні на чийй стороні. Від цього буде залежати ефективність миротворчої діяльності України”. З переконання депутатів фракції БЮТ, конфлікт у Південній Осетії має розцінюватися українським політикумом не як черговий привід для взаємних обвинувачень своїх опонентів, розколу суспільства, а як консолідуючий стрижень формування чіткої, прозорої і зрозумілої для світового співтовариства зовнішньої політики України.

Дісталось від пропрем'єрської фракції безпосередньо і Секретаріату Президента України: “Фракція БЮТ вважає неприпустимим і безвідповідальним проголошення певних безграмотних за змістом заяв окремими політиками і чиновниками Секретаріату Президента, які намагаються робити піар на крові загиблих людей і на трагедіях народів, що проживають у зоні конфлікту” [24]. Це послужило приводом для Секретаріату президента і парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони для відповідної критики й обвинувачень Ю.Тимошенко у відсутності чіткої позиції щодо військового протистояння Росія – Грузія [25].

Лише після врегулювання конфлікту прем'єр-міністр України висловила свою позицію. 27 сер-

пня на брифінгу в Києві Ю. Тимошенко підкреслила, що її уряд виступає за збереження територіальної цілісності Грузії. “Я як Прем'єр-міністр, і політична сила, котру я очолюю, ми абсолютно чітко підтримуємо цілісність території Грузії, і всі рішення, що приймаються всупереч цієї позиції, вони абсолютно нами не будуть ніколи підтримані” [26].

Своєрідну позицію щодо подій у Грузії зайняли представники “Партії регіонів”, очолювані В. Януковичем, які переважно виступили прихильниками політики “нейтралітету та неутручання”, тобто невідтримки якоїсь із воюючих сил. В той же час один із “регіоналів” ЧБ. Колеснікова, стверджував, що їхня політсила зайняла позицію “неутручання”, водночас надаючи гуманітарну допомогу потерпілим як в Грузії, так і в Південній Осетії, при цьому вважаючи агресором грузинську сторону, яка начебто напала на миротворців та, знищивши їхні блокпости, порушила усі попередні мирні домовленості із Південною Осетією [6, с. 206].

Натомість із консолідованою заявою виступили члени фракції “Блок Литвина”, у якій висловили глибоке занепокоєння з приводу загострення ситуації навколо Південної Осетії та закликали українську сторону радикально переглянути власну зовнішню політику, аби трансформувати її у бік багатовекторності, підвищити боєздатність українських збройних сил та забезпечити стабільність всередині держави, аби убезпечити себе від будь-яких можливих конфліктів, зокрема із Росією, у майбутньому [27]. Разом з цим, лідер цього об'єднання В. Литвин під час своєї прес-конференції застеріг українську владу від втягнення у російсько-грузинський конфлікт на користь однієї зі сторін, та зазначив, що на Кавказі розпочалось протистояння між Сходом і Заходом, яке можна було би вирішити завдяки “нульовому варіанту”, за якого країни, які визнали Косово, що вийшло зі складу Сербії, відклинуть свої підписи, а своєю чергою Росія перегляне свої позиції щодо Абхазії та Південної Осетії [28].

Однак із найбільш проросійськими тезами виступили комуністи, які охарактеризували події на Закавказзі як прояв “агресії режиму Саакашвілі”, який, за допомогою своїх “карателів” вчинив “криваву бійню в Цхінвалі”, скоївши “акт геноциду проти мирного населення Південної Осетії”. Звинувачення членів КПУ прозвучали і на адресу українського президента В. Ющенка, якого називали “пособником”, “співучасником злочинів Саакашвілі”, його “націоналістичним двійником”, який “озброїв свого тбіліського поплічника до зубів..., принісши смерть мирним жителям Цхінвалі” [29].

Отже, кавказьке збройне протистояння, яке стало викликом міжнародній безпеці, продемонструвало розкол політичних сил та суспільства в самій Україні. У Верховній Раді України конфлікт був використаний депутатами різних фракцій для взаємних обвинувачень. У черговий раз стали наявними розбіжності в президента і прем'єр-міністра України з найважливіших питань зовнішньої політики. Якщо позиція президента була послідовно прогрузинською, і він рішуче встав на захист офі-

ційного Тбілісі, то загалом здебільшого серед українських політиків переважало нейтральне ставлення до військових дій на Закавказзі. У той же час представники “Партії регіонів” (попри “нейтральні” заяви) та Комуністичної партії України займали в оцінюванні воєнного конфлікту фактично проросійські позиції, звинувачуючи саме грузинську сторону у початку бойових дій та підтримуючи ідею визнання вслід за РФ незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Література

1. Дорошко М. С. Грузинсько-південноосетинський конфлікт та його наслідки. Westudents. URL: <http://westudents.com.ua/glavy/51411-gruzinsko-pvdennoozetinskiy-konflikt-ta-yogo-nasldki.html> (дата звернення 17.04.2022).
2. Задорожній О. В. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації 1991–2014. Київ: К. І. С., 2014. 960 с.
3. Киридон А.М., Троян С.С. Російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 року: історико-політологічний аналіз: монографія. Київ: [б. в.], 2009. 74 с.
4. Майборода О. Користь і сентименти в українсько-російських відносинах. Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. Київ: ППІЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. С. 88–95.
5. Ціцуашвілі Н. І. Етнополітична роль Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні. Держава і право. 2009. Вип. 46. С. 672–679.
6. Артимишин П. Російсько-грузинська війна 2008 року: реакція українського політикуму. Новітня доба / гол. ред. Михайло Романюк; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 2022. Вип. 10. С. 198–212.
7. Артимишин П. Російсько-грузинський конфлікт 2008 р. у медійному дискурсі України. Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. 2018. Вип. 23. С. 262–280.
8. Górecki W. Abchazja. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013. 184 str.
9. Джуда Б. Крихка імперія. Як Росія полюбила і розлюбила Владіміра Путіна. Київ: Медуза, 2015. 416 с.
10. Лузянин С. Г. Восточная политика Владимира Путина. Возвращение России на “Большой Восток” (2004–2008 гг.). Москва: АСТ: Восток–Запад, 2007. 448 с.
11. Perovic J. Caucasus crisis: implications and options for the West. CSS Analyses in Security Policy (Zurich). 2008. Vol. 3. № 39. P. 1.
12. Райтшустер Б. Путінократія. Людина влади та її система. Харків: Віват, 2015. 352 с.
13. Ван Херпен М. Х. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: Незасвоєні уроки минулого. Харків: Віват, 2015. 304 с.
14. Украина предупредила Россию: Грузию не трогать. URL: <http://www.rosbalt.com.ua/2008/8/9/511679.html>
15. Украина призывает Россию вывести войска с территории Грузии – заявление МИД. URL: <http://www.rus.newsru.ua/world/08aug2008/vi-vatgeorgia.html>.
16. Грузия вступилась за Украину перед Россией. URL: <http://for-ua.com/ukraine/2008/08/11/022047.html>
17. Віктор Ющенко: “Допустити ревізію суверенітету Грузії – допустити ревізію територіальної цілісності України”. Нація і держава. 2008. № 34 (250). 19 серпня. С. 1;3.
18. У МЗС обіцяють вирішити питання з Москвою без емоцій і істерик. УНІАН. 2008. 11 серпня. URL: <https://www.unian.ua/politics/136695-u-mzs-obitsyayut-virishiti-pitannya-z-moskvoyu-bez-emotsiy-i-isterik.html>
19. Огрізко перебуває в Тбілісі. Корреспондент.net. 2008. 10 серпня. URL: <http://ua.korrespondent.net/ukraine/549426-ogrizko-perebuvaе-v-tbilisi>
20. Позиція Голови Верховної Ради України Арсенія Яценюка з приводу визнання Російською Федерацією незалежності Південної Осетії та Абхазії. Голос України (Київ). 2008. № 163 (4413). 29 серпня. С. 2.
21. Украина приветствует договоренности между Россией и Грузией. URL: <http://news.online.ua/107312/>
22. Заява МЗС України у зв'язку з визнанням Російською Федерацією незалежності Південної Осетії та Абхазії. Так! Захід. 2008. № 78. 28 серпня–3 вересня. С. 2.
23. Украина готова восстанавлять территориальную целостность Грузии. URL: <http://news.online.ua/109329>
24. Тимошенко теж не сподобався останній крок Медведєва. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2008/08/27/3536453/>
25. Кушій О. Тимошенко – зрадниця України? Експрес (Львів). 2008. № 122 (4154). 19–20 серпня. С. 4.
26. Уряд України підтримує територіальну цілісність Грузії. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/1194386.html>
27. Литвин В. Заява фракції “Блок Литвина” у Верховній Раді України та Народної партії з приводу ситуації, що склалася навколо Південної Осетії. Голос України (Київ). 2008. № 154 (4404). 15 серпня. С. 3.
28. Горбунова О. Розпочалося протистояння між Сходом і Заходом. Голос України (Київ). 2008. № 163 (4413). 29 серпня. С. 2.
29. Симоненко П. Хто і навіщо залив кров'ю Кавказ. Голос України (Київ). 2008. № 165 (4415). 2 вересня. С. 5.